

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390615>

УДК 159.9

Попова В. В., Шабалина Е. И.

Попова Варвара Владимировна, старший преподаватель, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Россия, 614000, г. Пермь, ул. Сибирская 24. E-mail: varvarapopova@yandex.ru.

Шабалина Евгения Игоревна, старший преподаватель, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Россия, 614000, г. Пермь, ул. Сибирская 24. E-mail: shabalina_ei@pspu.ru.

Психолого-педагогическое сопровождение современной семьи с подростком

Аннотация. Вопрос родительства и включения родителей в воспитательный процесс образовательного учреждения обусловлен с одной стороны возрастающим интересом родителей к «парильному» воспитанию, с другой разрывом между восприятием детско-родительских отношений подростком и родителем, зафиксированные в исследованиях Пермской психологической школы. В связи с чем разработан комплекс психолого-педагогического сопровождения современной семьи с учетом культурных, национальных, религиозных, исторических особенностей, направленный на разрешение выявленных противоречий. Так, в статье представлена одна из методических разработок – игра «Мои семейные традиции».

Ключевые слова: семья, психолого-педагогическое сопровождение, подростковый возраст, сопровождение семьи.

Источник финансирования:

Государственное задание на научные исследования по заказу Министерства просвещения Российской Федерации (номер КРЗУ-2023-0004) «Современная семья как объект психолого-педагогического сопровождения: с учетом культурных, национальных, религиозных, исторических особенностей».

Popova V. V., Shabalina E. I.

Popova Varvara Vladimirovna, senior lecturer, Perm State Humanitarian and Pedagogical University, Russia, 614000, Perm, st. Siberian 24. E-mail: varvarapopova@yandex.ru.

Shabalina Evgenia Igorevna, senior lecturer, Perm State Humanitarian and Pedagogical University, Russia, 614000, Perm, st. Siberian 24. E-mail: shabalina_ei@pspu.ru.

Psychological and pedagogical support of a modern family with a teenager

Abstract. The issue of parenthood and the inclusion of parents in the educational process of an educational institution is due, on the one hand, to the increasing interest of parents in "proper" education, on the other hand, to the gap between the perception of child-parental relations between a teenager and a parent, obtained from the study by the Perm Psychological School. In this connection, a complex of psychological and pedagogical support of a modern family was created, taking into account cultural, national, religious, historical

features, aimed at resolving the identified contradictions. So, the article presents one of the methodological developments of the game "My family traditions".

Key words: family, psychological and pedagogical support, adolescence, background.

Педагогической риторикой последних лет является сотрудничество субъектов образовательного процесса, ориентация на развитие государственно-общественного управления образованием, концепция «социального партнерства» школы и родителей [4]. Однако в реальности подобные механизмы партнерства в воспитании ребенка в современных образовательных учреждениях зачастую создается формально, что приводит к поиску «консенсуса» между родителями, педагогами, администрацией школы в форме стихийного конфликтного взаимодействия [7]. В то же время существует большой интерес родителей к «правильному» воспитанию ребенка. Родитель находится в поиске путей, отвечающих современным воспитательным, культурным, религиозным представлениям о родительстве. Тогда как педагогам современных образовательных учреждений необходимо иметь набор технологий объединения воспитательной функции школы и семейного воспитательного потенциала – организовывая интеракцию триады педагог-родитель-ребенок. Тогда учитель становится актуальным источником знаний о том, как «слышать своего ребенка».

В приоритетных направлениях государственной политики, которые отмечены в Указе Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", являются крепкая семья, сохранение традиционных ценностей, преемственность поколений, что отражается в построении воспитательных и образовательных программ различных педагогических систем.

Одной из задач психолого-педагогического сопровождения семьи является помощь в развитии здоровых ком-

муникационных навыков и конструктивного разрешения конфликтов. Подросток находится в периоде формирования своей личности и часто испытывает сложности в общении с родителями. В этом случае педагог или психолог могут помочь семье разобраться в проблеме и найти конструктивное решение.

Инновационные программы образовательных учреждений учитывают в воспитательной функции учреждения как потенциал школы, так и родительский. Где образовательное учреждение может выступать площадкой организации интерактивного взаимодействия семьи и школы.

В рамках государственного задания на научные исследования по заказу Министерства просвещения Российской Федерации (номер КРЗУ-2023-0004) «Современная семья как объект психолого-педагогического сопровождения: с учетом культурных, национальных, религиозных, исторических особенностей» разрабатываются технологии организации в образовательных учреждениях включения родительства в систему психолого-педагогического сопровождения.

На протяжении взросления ребенка семья проживает как спокойные и устойчивые периоды, так и кризисы [3]. Кризисные периоды обуславливаются конфликтом потребностей «изменившегося ребенка» и той социальной ситуации развития, которая находится в процессе адаптации [5].

Работы отечественных психологов (Божович, 2001; Карабанова, 2007; Слободчиков, Исаев, 1995; Фельдштейн, 1999 и др.) выделяют различные аспекты социальной ситуации развития, которые могут быть классифицированы как объективные и субъективные. Однако данные аспекты могут быть истолкованы и обозначены по-разному разными авторами. Например, в трудах Л.С. Выготского социальная ситуа-

ция развития представляет сочетание внешних и внутренних условий, определяющих возрастные и индивидуальные особенности ребенка [3].

Л.И. Божович определяет социальную ситуацию развития как "определенное место в системе доступных ребенку общественных отношений" (объективный аспект) и "внутреннюю позицию ребенка" (субъективный аспект) [1, с.189]. Концепция Д.И. Фельдштейна подразумевает, что социальная ситуация развития в определенном возрасте представляет собой систему отношений между ребенком и обществом, где есть позиция "я в обществе" и позиция "я и общество" [8].

Основатели антропологической психологии (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Е.Б. Моргунов) рассматривают социальную ситуацию развития ребенка как взаимодействие и сотрудничество с взрослым, который играет роль символического носителя мира и духовных значений, определяющих программу участия ребенка в событиях. Такое взаимодействие с взрослым способствует развитию самостоятельности и субъектности ребенка [7], [9].

Реализация воспитательной функции в образовательном учреждении усложняется во время протекания кризиса, когда родитель и ребенок перестают понимать друг друга, то есть их семейная система претерпевает изменения. Такие изменения могут быть как стихийными, так и организованными. Под организованным сопровождением мы понимаем обучение родителей видеть и понимать изменения, происходящие в ребенке с учетом культурных, национальных, религиозных, исторических особенностей.

Так исследования эмоциональной сферы старших дошкольников в связи с психологической дистанцией между родственниками, проведенное в детских дошкольных учреждениях города Перми (в исследовании приняло участие более 60 воспитанников ДООУ, методики исследования: графическая методика «Кактус» для выявления эмоциональной сферы ребёнка

М.А. Панфиловой; проективный тест «Семейная социограмма» Эйдемиллера Э. Г., методика семейных взаимоотношений Д.Х. Олсона FACES - 3 (тест на сплоченность и гибкость семейной системы), полный и исправленный вариант Лидерсом А.Г. и Эйдемиллером Э.Г.) показало, что существует значимая взаимосвязь между показателями «семейная сплоченность» и «значимость ребенка в семье», что предполагает наличие общих семейных интересов, общения, традиций приводит к ощущению ребенка в семье «нужным», услышанным, принятым, а также «дисциплина в семье» коррелирует с «стремлением ребенка к домашней защищенности», «тревожностью» и «импульсивностью».

В средней школе, в период подросткового возраста, прослеживается значительная разница в представлениях ребенка и родителей о их семейное взаимодействие (исследование в рамках гранта РФФИ «Этнические особенности семейного воспитания коренных народов Западного Урала в условиях социокультурных трансформаций» 2018 года).

Подростки и родители отвечали на вопросы опросника опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» В.М. Марковской, в результате выявили, что подростки видят автономность родителя как проявление эмоциональной отдаленности от родителя, а там где родитель видит «тревожность за ребенка» подросток представляет отсутствие сотрудничества в семье [2].

В рамках выполнения государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации (номер КРЗУ-2023-0004) «Современная семья как объект психолого-педагогического сопровождения: с учетом культурных, национальных, религиозных, исторических особенностей» разработаны методические рекомендации для педагогов и психологов, а также рефлексивная тетрадь для родителей, которые призваны помочь найти формы взаимодействия родителя и ребенка по средствам образовательного учреждения.

Одной из возможных технологий формирования «слушать и слышать» друг друга в рамках семейной системы по средствам психолого-педагогического сопровождения является игра «Мои семейные традиции», которая направлена на поиск и внедрения семейных традиций, основанных на культурных, национальных, религиозных и исторических особенностях конкретной семьи. Игра может носить как индивидуальный, так и групповой характер, может проходить в рамках психологической коррекции или педагогического воздействия в зависимости от задач психолого-педагогического сопровождения.

Игра проходит в два этапа:

1. Подготовительный этап: предлагается в рефлексивной тетради для родителей комплекса психолого-педагогического сопровождения родителю и ребёнок, возможно всеми членами семьи, выполнить задание «Мои семейные традиции», а именно осуществляют описание уже имеющихся традиций, основанных на культурных, национальных, религиозных особенностях семьи. Рассмотреть причины, по которым именно эти традиции вспомнились.

Далее придумывают свои «уникальные» традиции, которые будут касаться только родителя и ребенка (членов семьи) и являются ежедневными, еженедельными и так далее.

В течении первой недели после за-

полнения раздела рефлексивной тетради для родителей происходит внедрение новой традиции, ее ежедневное исполнение.

2. Психолого-педагогическое взаимодействие: обсуждение результатов самостоятельной работы семьи. В групповом формате представление своих семейных традиций по средствам презентации. В индивидуальном в рамках семейной консультации психологом образовательного учреждения [6].

Активное включение родительства в воспитательный процесс образовательного учреждения требует формирования новых технологий и практик работы психолого-медиков-социальной службы.

Предлагаемый пример проведения игры «Мои семейные традиции» один из аспектов, охватывающий разработанный комплекс психолого-педагогического сопровождения современной семьи с учетом культурных, национальных, религиозных и исторических особенностей.

Особо важна работа родителя и всей семьи в домашних условиях, стимульным материалом для такого рода работы рекомендовали себя рефлексивные тетради для родителей (семьи) с разнообразными заданиями, которые могут быть включены в групповую работу класса (организацию совместных мероприятий родителей и детей) или оказание консультативной помощи психологом образовательного учреждения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные труды / Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001.
2. Вяткин, Б.А., Этнопсихологические особенности семейного воспитания коренных народов Западного Урала, Пермь, : ПНИПУ, 2019 г.
3. Выготский Л. С. Психология развития человека — М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005
4. Заславская О.В., Сальникова О. Е., Кожурова О.Ю. Социальное партнерство семьи и школы в сфере воспитания: векторы взаимодействия // Известия ПГПУ им. В.Г.Белинского. 2012. № 28. С. 786-790.
5. Карабанова О.А. Понятие «социальная ситуация развития» в современной психологии // Методология и история психологии. 2007. Т. 2. Вып. 4. С. 40-56.
6. Попова, В.В., Шабалина, Е.И., Комплекс психолого-педагогического сопровождения с учетом культурных, национальных, религиозных, исторических особенностей, Пермь: ПНИПУ, 2023 г., 184 с.

7. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: Учеб. пособ. для вузов. М.: Школа Пресс, 1995.
8. Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности. М.: МПСИ; Флинта, 1999.
9. Эрлих О.В. Взаимодействие семьи и школы в новых социально-педагогических условиях // Человек и образование. 2017. № 2 (51). С. 34-37.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bozhovich L.I. Problems of personality formation: Selected works / Edited by D.I. Feldstein. Moscow: MPSI; Voronezh: NGO "MODEK", 2001.
2. Vyatkin, B.A., Ethnopsychological features of family education of indigenous peoples of the Western Urals, Perm,: PNRPU, 2019
3. Vygotsky L. S. Psychology of human development, Moscow: Smysl Publishing House; Eksmo, 2005
4. Zaslavskaya O.V., Salnikova O. E., Kozhurova O.Y. Social partnership of family and school in the field of education: vectors of interaction // Izvestiya PGPU named after V.G.Belinsky. 2012. No. 28. pp. 786-790.
5. Karabanova O.A. The concept of "social situation of development" in modern psychology // Methodology and history of psychology. 2007. Vol. 2. Issue 4. pp. 40-56.
6. Popova, V.V., Shabalina, E.I., Complex of psychological and pedagogical support taking into account cultural, national, religious, historical characteristics, Perm: PNRPU, 2023, 184 p.
7. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Fundamentals psychological anthropology. Human Psychology: An Introduction to the Psychology of Subjectivity: Textbook. for universities, Moscow: School Press, 1995.
8. Feldstein D.I. Psychology of growing up: structural and substantive characteristics of the personality development process. Moscow: MPSI; Flinta, 1999.
9. Ehrlich O.V. Interaction of family and school in new socio-pedagogical conditions // Man and education. 2017. No. 2 (51). pp. 34-37.

Для цитирования:

Попова В.В., Шабалина Е.И. Психолого-педагогическое сопровождение современной семьи с подростком // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 68-72. URL:<http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/PopovaShabalina.pdf>